

ABDULLA QAHHOR ASARLARIDA NUTQNING ROLI

Fazliyeva Adolatxon Jamolxonovna

Namangan davlat universiteti katta o‘qituvchisi

Annotatsiya: Abdulla Qahhor asarlarida nutqning roli uning belgilarining chuqurligi va murakkabligiga hissa qo'shadigan asosiy jihatdir. Abdulla Qahhor, taniqli o‘zbek yozuvchisi, inson xulq-atvori va psixologiyasining nuanslarini qo'lga kiritish qobiliyati bilan mashhur. Uning asarlari kundalik hayotning realistik tasviri bilan ajralib turadi va uning qahramonlarining fikrlari, hissiyotlari va motivlarini yetkazishda hal qiluvchi rol o'ynaydi.

Kalit so‘zlar: asar, analitik, nutq, psixologik, psixolingvistik, personaj, semantik, stilistik, struktura, tekst, terminologik.

Abdulla Qahhor asarlaridagi nutqning turli xil material turlari va ularning xususiyatlariga qaratilgan. Muallif identifikatorini o'rganish uchun semantik stilistik, strukturaviy kompozit, qiyosiy va komponentli tahlil kabi turli xil tahlil usullari qo'llaniladi. Baxtin terminologiyasidan foydalangan holda, uch turdagi materialni aniqlaydi: analitik, og'zaki va impressionistik. Mavzular-analitik lobbi Abdulla Qahhor ishining birinchi va ikkinchi davrlarida personajlarning fikrlarini aks ettiradi, og'zaki analitik lobbi esa personajning semantik pozitsiyasini va nutq uslubini aks ettiradi. Shuningdek, ichki nutqda dialogdan foydalanish va boshqa birovning tashqi nutqini kiritish orqali personajlarning fikrlari dialogidan foydalanish muhokama qilinadi. Umuman olganda, Abdulla Qahhor asarlaridagi nutqning o'ziga xos xususiyatlari va uning qahramonlarning fikrlari va his-tuyg'ularini tasvirlashdagi ahamiyati ko'rib chiqiladi [1].

Nutq Abdulla Qahhorning asarlarida muhim rol o'ynaydi, chunki u hissiy va ifodali kontekstning ko'rsatkichi bo'lib xizmat qiladi. Belgilar nutqida undov va takrorlashdan foydalanish " g'azablangan!... dahshatli!" “Dahshat” hikoyasida Olim dodho kontekstual his-tuyg'ularni ifodalashga urg'u beradi va qaytarib bo'lmaydigan

narsani his qiladi. Olim dodho kabi qahramonning ushbu hikoyadagi nutqi uning fikrlarini bir zumda o'zgartirish qobiliyatini va madaniyatning yetishmasligi va qo'pollik kabi turli xil nutq xususiyatlaridan foydalanish, his-tuyg'ularini ifoda etish qobiliyatini namoyish etadi. Hikoya sarlavhasidagi "Dahshat" so'zi Olim dodhoning ijtimoiy qo'rquvini tavsiflaydi va personajning nutqi faqat muallif va boshqa personajlarning nutqiga nisbatan to'liq tushunilishi mumkin. Abdulla Qahhorning boshqa asarlarida hissiy sintaksis va to'g'ridan-to'g'ri nutq elementlari qahramonlarning his-tuyg'ularini yetkazish va chuqur hissiy ma'no yaratish uchun ishlatiladi. Xalq, jargon va dialektlardan foydalanish ham rivojlanishga qarama-qarshi hissiy ma'nolarni qo'shadi [2].

Abdulla Qahhorning asarlari turli xil ijtimoiy, ilmiy va falsafiy g'oyalarning zamonaviy insonga ta'sirini o'rganib, inson qalbining tubiga kirib boradi. Uning hikoyalarida ularning ijtimoiy muhiti bilan emas, balki o'zlarining ruhiy olamlaridagi ichki ziddiyatlar bilan belgilanadigan belgilar tasvirlangan. Abdulla Qahhorning qahramonlari, garchi qorong'u va oddiy ko'rinadigan bo'lsa-da, ijodiy ijroni topa olmasliklari va boshqalar bilan bog'lanish uchun kurashlari tufayli juda muhimdir. Ularning baxtsizliklari oldindan belgilab qo'yilgan yoki tarixiy ravishda ildiz otgan emas, aksincha, ularning kundalik xatolari va axloqiy befarqligi natijasidir. Abdulla Qahhor butun faoliyati davomida axloqiy ta'limotlar yoki ijtimoiy utopiyalarni taklif qilmaydi, aksincha, odamlarga o'z hayotlarida haqiqat, qadr-qimmat va quvonch topish imkoniyatini beradi [3].

Abdulla Qahhorning o'z asarlarida nutqqa bo'lgan noyob yondashuvi adabiy olimlar tomonidan keng o'rganilgan va tahlil qilingan. Uning qahramonlarining nutq modellari, so'zlarni tanlash va ularning bir-biri bilan muloqot qilish usullari ularning shaxsiyati va ular joylashgan ijtimoiy dinamikasi haqida qimmatli ma'lumotlarni beradi. Abdulla Qahhor qahramonlari nutqining psixolingvistik xususiyatlari ichki olamlarda oyna bo'lib xizmat qiladi, o'quvchilarga ularning fikrlari, istaklari va nizolarini chuqurroq tushunishga imkon beradi.

Abdulla Qahhor yozuvining asosiy jihatlaridan biri uning inson nutqining nozikliklari va murakkabliklarini aks ettirish qobiliyatidir. Uning qahramonlari

ko'pincha subtekst bilan qoplangan suhbatlarda qatnashadilar, bu yerda aytilmagan narsa aytilganlar kabi muhimdir. Abdulla Qahhor qahramonlari o'zlarining nutqlari orqali o'zlarining haqiqiy his-tuyg'ularini, qo'rquvlarini va ishonchsizliklarini ochib berishadi, ko'pincha bilvosita yoki muloyim ijtimoiy kelishuvlar bilan maskalanadi. Bu uning ishiga chuqurlik va realizm tuyg'usini qo'shib, o'quvchilarga qahramonlar bilan yanada samimiy darajada bog'lanish imkonini beradi.

Bundan tashqari, Abdulla Qahhorning nutqidan foydalanish 19-asr oxiridagi O'zbekistonning ijtimoiy va madaniy kontekstini aks ettiradi. Uning belgilarining nutq modellari va so'z boyligi ularning ijtimoiy tabaqasi, ma'lumoti va mintaqaviy kelib chiqishi ta'sirida. Ushbu lingvistik tafsilotlarga e'tibor qaratgan holda, o'quvchilar qahramonlarning ijtimoiy mavqei, ta'lim darajasi va hatto ularning siyosiy e'tiqodlari haqida tasavvurga ega bo'lishlari mumkin. Lingvistik tafsilotlarga bo'lgan bu e'tibor nafaqat hikoyaga haqiqiylikni qo'shibgina qolmay, balki qahramonlar mavjud bo'lgan ijtimoiy landshaftning boy gobelenini ham ta'minlaydi.

Abdulla Qahhor qahramonlari ko'pincha nutq orqali o'zlarini samarali ifoda etish uchun kurashadilar, odamlarning muloqotidagi cheklovlar va muammolarni ta'kidlaydilar. Uning ko'plab qahramonlari o'zlarining haqiqiy his-tuyg'ularini ifoda eta olmaydigan yoki o'z fikrlarini yetarli darajada yetkaza olmaydigan so'zlar yetishmasligiga duch kelishadi. Samarali muloqot qila olmaslik tushunmovchiliklarga, nizolarga va o'tkazib yuborilgan aloqa imkoniyatlariga olib keladi. Ushbu tasvirlar orqali Abdulla Qahhor odamlarning o'zaro ta'sirining murakkabliklarini va bir-birini chinakam anglashdagi o'ziga xos qiyinchiliklarni o'rganadi.

Biz Abdulla Qahhor qahramonlari nutqining psixolingvistik xususiyatlarini o'rganamiz. Ularning nutqidagi naqshlar, uslublar va lingvistik tanlovlarni tahlil qilib, biz ushbu belgilarning asosiy psixologik motivlari va ichki ishlarini ochib berishga intilamiz. Biz nutqning xarakterni rivojlantirish vositasi sifatida qanday ishlashini ko'rib chiqamiz, ularning istaklari, qo'rquvlari va ziddiyatlarini qanday ochib berishini o'rganamiz. Bundan tashqari, biz til qahramonlarning ijtimoiy kelib chiqishi

va kengroq ijtimoiy kontekstni qanday aks ettirishini tahlil qilib, ularning nutqining ijtimoiy va madaniy oqibatlarini ko'rib chiqamiz.

Ushbu tahlil orqali biz Abdulla Qahhorning asarlari va uning hikoyalarini aytib berishda nutqning roli haqida chuqurroq tushunchaga ega bo'lishga umid qilamiz. Uning qahramonlari nutqining psixolingvistik xususiyatlarini o'rganish orqali biz barcha davrlarning eng buyuk adabiy onglaridan biri tomonidan tasvirlangan inson tabiatining murakkabliklari va insoniy muloqotning nozik tomonlarini ochib bera olamiz.

Adabiyotlar ro'yxati:

1. Ахметова Нурлан Алымкуловна, Касаболотова Гулзат Асековна
Психолингвистические аспекты процесса чтения как вида речевой деятельности // Концепт. 2016. №10.

2. Доброва В. В. Психолингвистика речевого общения: взаимосвязь личностных характеристик общающихся и уровня их языковой культуры // Известия Самарского научного центра РАН. 2010. №3-3

3. Жданова Е. В. Речевые стратегии и типаж коммуникантов: психолингвистическая парадигма // Известия РГПУ им. А. И. Герцена. 2008. №54.

4. Нуруллина Гузель Миннезуфаровна, Усманова Лилия Аббаровна
Психолингвистический аспект изучения текста как продукта речевой деятельности // Вестник ТГГПУ. 2018. №3 (53).

5. Щербакова Мария Васильевна Психолингвистический аспект восприятия текста // Вестник ОГУ. 2017. №1 (201).